

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЛАТФОРМ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ У
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ (НА ПЛАТФОРМЕ
ТЕЛЕГРАМ)**

**USING MOBILE APPS AND PLATFORMS TO IMPROVE THE QUALITY
OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING FOR PEDAGOGICAL STUDENTS
(ON THE TELEGRAM PLATFORM)**

СЛОВИКОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет».*

БЕЛОШАПКИНА НИНА ГЕННАДЬЕВНА,

*учитель английского языка,
ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»,*

МАОУ СОШ Усть-Качкинская средняя школа.

КАМЕНЕВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА,

*ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский
университет».*

SLOVIKOVA EKATERINA LEONIDOVNA,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Federal State Educational Institution of Higher Education "Perm State National
Research University".*

BELOSHAPKINA NINA GENNADIEVNA,

*English teacher,
Perm State National Research University,
MAEI SS Ust-Kachkin secondary school.*

KAMENEVA ALINA DMITRIEVNA,

*Federal State Educational Institution of Higher Education "Perm State National
Research University".*

В статье рассматривается методический потенциал канала Telegram при обучении иностранному языку. Реализованы способы обучения английскому языку с помощью мобильного приложения Telegram учащихся (ПГНИУ), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования. Проведена оценка целесообразности и эффективности использования социальной сети «Telegram» в процессе обучения грамматическим и лексическим компетенциям английского языка учащихся ПГНИУ, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в университете. В результате разработан комплекс заданий по изучению английского языка, создан бот и телеграмм-канал. Осуществлено внедрение разработанных инструментов для студентов из Туркменистан, которые проходили обучение английскому языку на II курсе факультета современных иностранных языков и литератур, ФГАОУ ВО

«Пермский государственный национальный исследовательский университет». Заключение. Сделан вывод, что применение Telegram в обучении может радикально изменить всю систему обучения. Установлено, что мобильное приложение Telegram на занятиях по английскому языку является эффективным фактором формирования у студентов знаний.

The article discusses the methodological potential of the Telegram channel in teaching a foreign language. The methods of teaching English using the Telegram mobile application to students (PSNU) carrying out educational activities under the educational programs of basic general education have been implemented. An assessment was made of the feasibility and effectiveness of using the Telegram social network in the process of teaching grammatical and lexical competencies of the English language to students of PSNU carrying out educational activities under the educational programs at the university. As a result, a set of tasks for learning English was developed, a bot and a Telegram channel were created. The developed tools were implemented for students from Turkmenistan who were studying English in the 2nd year of the Faculty of Modern Foreign Languages and Literatures, Perm State National Research University. Conclusion. It was concluded that the use of Telegram in teaching can radically change the entire educational system. It was found that the Telegram mobile application in English classes is an effective factor in the formation of students' knowledge.

Ключевые слова: *мобильные технологии, обучение студентов, английский язык, Telegram, телеграмм-канал, бот.*

Key words: *mobile technologies, student education, English language, Telegram, Telegram channel, bot.*

Онлайн и мобильные способы связи уже прочно вошли в жизнь современного человека [1, с. 79]. Внедрение и совершенствование мобильных приложений для дистанционного взаимодействия между людьми привело к тому, что данные технологии стали активно применяться в образовании [2, с. 3]. Современное образование характеризуется отсутствием территориальных границ и временных ограничений, например, при использовании онлайн-платформ, а также использованием инновационных роботизированных технологий для распространения информации [3, с. 303]. Среди наиболее востребованных программ в России можно выделить социальные сети и мессенджеры для обмена информацией, такие как Whatsapp, Viber, Skype, Telegram, ВКонтакте [4, с. 60]. Особое место среди них занимает мобильное приложение Telegram Messenger LLP (далее Telegram), которое с момента своего запуска отличается от других аналогичных сервисов тем, что обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность своих пользователей [5, с. 2]. Благодаря тому, что сервера компании расположены в разных частях мира, Telegram позволяет вести онлайн-общение на высокой скорости, а также передавать и получать неограниченное количество информации [6, с. 84]. По этой причине актуально изучить применение Telegram в образовательном процессе для студентов высшего учебного заведения.

Цель настоящей работы – практическое исследование лингводидактических возможностей интернет-ресурса Telegram для формирования и совершенствования лексико-грамматических навыков у студентов вуза.

Материалы и методы.

Проведение опытного исследования осуществлялось на базе ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ). В работе были реализованы способы обучения английскому языку с помощью мобильного приложения Telegram учащихся (ПГНИУ), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования. Была проведена оценка целесообразности и эффективности использования социальной сети «Telegram» в процессе обучения грамматическим и лексическим компетенциям английского языка учащихся ПГНИУ, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в университете. Разработан комплекс заданий по изучению английского языка. Создан бот @Grammarenglexical_bot и телеграмм-канал <https://t.me/grammarenglexical>. Проведено внедрение разработанных инструментов для студентов II курса из Туркменистана, которые проходят обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете на факультете современных иностранных языков и литератур. Расчет стандартного отклонения выполнен посредством компьютерной программы Microsoft Excel (2019).

Результаты.

В практической части в созданном боте были реализованы сценарии для прохождения учебного курса, включая тесты, лексические и грамматические упражнения, а также дополнительные материалы. Пользователь взаимодействует с ботом через набор команд, которые запускают заранее подготовленные сценарии. Это обеспечивает гибкость и адаптируемость учебного процесса под индивидуальные потребности студентов. Для удобства взаимодействия со студентами была создана группа в Telegram. Особое внимание было уделено обеспечению плавности переходов между этапами обучения. Это помогает пользователям легко ориентироваться в материале и успешно выполнять задания, повышая тем самым эффективность образовательного процесса. Включение в программу обучения в Telegram выполнялось раз в неделю, где студенты занимались два академических часа посредством мессенджера. При этом контрольная группа продолжала занятия только на бумажных носителях. В ходе проверки комплексов упражнений студенты выполняли лексические и грамматические задания (таблица).

Таблица 1. Экспериментальная проверка комплексов упражнений с использованием электронного ресурса Telegram по лексике

Оценка человек	Лексические задания	
	n (%)	
	Контрольная группа (на бумажных носителях)	Экспериментальная группа (Telegram)
3	6	0
4	5	5
5	0	6
Средняя оценка	3,5±0,52	4,5±0,52
Средний балл	38	50
Оценка человек	Грамматика	
	n (%)	
	Контрольная группа (на бумажных носителях)	Экспериментальная группа (Telegram)
3	7	0
4	4	5
5	0	6
Средняя оценка	3,4±0,50	4,5±0,52
Средний балл	37	50

Примечание: n – количество, участников, в скобках доля участников (%), после знака «±».

Из анализа таблицы следует, что в результате использования комплекса упражнений электронного ресурса Telegram студенты показали более высокий результат освоения лекси-

ческого материала и грамматики. При этом среди студентов основной группы не было отмечено оценок в 3 балла. В то время, как в контрольной группе количество троек составило более 50%. В основной группе на «отлично» с заданиями справились более 50% студентов. Отмечена явная тенденция более высокой успеваемости у студентов опытной группы.

Заключение.

Учебно-методическое обеспечение с использованием электронного ресурса Telegram для формирования и совершенствования лексических и грамматических навыков будет состоять из следующих компонентов:

1. Чата со всей информацией для удобства студентов;
2. Канала для теории – объединенный продукт (лексика, грамматика);
3. Бота, в котором все знания практикуем.

Применение Telegram в обучении может радикально изменить всю систему обучения. Результаты исследования свидетельствуют о том, что мобильное приложение Telegram на занятиях по английскому языку является эффективным фактором формирования у студентов знаний. В ходе экспериментального исследования студенты выполняли задания по лексической и грамматической части изучения английского языка традиционным способом на листочках (контрольная группа) и при помощи Telegram (основная группа). Результативность обучения оказалась выше при использовании Telegram, чем классическим способом. Telegram может стать хорошей платформой для дистанционного обучения, а также благодаря электронному ресурсу студенты могут применять полученные на парах знания для решения практических задач и овладеть практическими навыками анализа данных, в самостоятельной работе, в самостоятельной организации, активно участвовать в образовательном процессе. Перспективы дальнейшего исследования заключаются в возрастании использования цифровизации, в том числе Телеграм-каналов и чат-бота для изучения иностранного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мингалёва Ю.Д., Дзюбан В.В. Роль интернета в современной жизни // Вестник УМЦ. 2019. № 1 (22). С. 78-80.
2. Никитин Г.М. Применение технологий «мобильного обучения» в высшем профессиональном образовании // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 8(122). С. 1-5.
3. Ачмизова С.Я. Перспективы применения онлайн-платформ в процессе информатизации современного образования // МНКО. 2024. № 2(105). С. 302-304.
4. Положий Г.А. Сравнительный анализ систем мгновенного обмена сообщениями / Г.А. Положий, А.Р. Тосунова, О.А. Сафарьян, Л.В. Черкесова Молодой исследователь Дона. 2020. № 4(25). С. 59-63.
5. Махорт А.К., Синенко П.Д. Telegram как уникальная площадка индустрии мессенджеров // Огарёв-Online. 2021. № 2(155). С. 1-7.
6. Ерыгина М.О. Специфика контента в Telegram // Молодой ученый. 2024. № 5(504). С. 84-87.

© Словикова Е.Л., Белошапкина Н.Г., Каменева А.Д., 2024.